

FLORENTIN SMARANDACHE
**Une généralisation de l'inégalité
de Hölder**

In Florentin Smarandache: "Généralisations et Généralités". Fès
(Maroc): Édition Nouvelle, 1984.

UNE GENERALISATION DE L'INEGALITE DE HÖLDER

On généralise l'inégalité de Hölder grâce à un raisonnement par récurrence. Comme cas particuliers, on obtient une généralisation de l'inégalité de Cauchy-Buniakovski-Schwartz, et des applications intéressantes.

Théorème : Si $a_i^{(k)} \in \mathbb{R}_+$ et $p_k \in]1, +\infty[$, $i \in \{1, 2, \dots, n\}$, $k \in \{1, 2, \dots, m\}$, tels que : $\frac{1}{p_1} + \frac{1}{p_2} + \dots + \frac{1}{p_m} = 1$, alors :

$$\sum_{i=1}^n \prod_{k=1}^m a_i^{(k)} \leq \prod_{k=1}^m \left(\sum_{i=1}^n (a_i^{(k)})^{p_k} \right)^{\frac{1}{p_k}} \quad \text{avec } m \geq 2.$$

Preuve : Pour $m = 2$ on obtient justement l'inégalité de Hölder, qui est vraie. On suppose l'inégalité vraie pour les valeurs inférieures strictement à un certain m . Alors :

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n \prod_{k=1}^m a_i^{(k)} &= \sum_{i=1}^n \left(\left(\prod_{k=1}^{m-2} a_i^{(k)} \right) \cdot (a_i^{(m-1)} \cdot a_i^{(m)}) \right) \leq \\ &\leq \left(\prod_{k=1}^{m-2} \left(\sum_{i=1}^n (a_i^{(k)})^{p_k} \right)^{\frac{1}{p_k}} \right) \cdot \left(\sum_{i=1}^n (a_i^{(m-1)} \cdot a_i^{(m)})^p \right)^{\frac{1}{p}}, \end{aligned}$$

où $\frac{1}{p_1} + \frac{1}{p_2} + \dots + \frac{1}{p_{m-2}} + \frac{1}{p} = 1$ et $p_h > 1$, $1 \leq h \leq m-2$, $p > 1$;

$$\text{mais } \sum_{i=1}^n (a_i^{(m-1)})^p \cdot (a_i^{(m)})^p \leq \left(\sum_{i=1}^n ((a_i^{(m-1)})^p)^{t_1} \right)^{\frac{1}{t_1}} \cdot \left(\sum_{i=1}^n ((a_i^{(m)})^p)^{t_2} \right)^{\frac{1}{t_2}}$$

où $\frac{1}{t_1} + \frac{1}{t_2} = 1$ et $t_1 > 1$, $t_2 > 1$. Il en résulte :

$$\sum_{i=1}^n (a_i^{(m-1)})^p (a_i^{(m)})^p \leq \left(\sum_{i=1}^n (a_i^{(m-1)})^{pt_1} \right)^{\frac{1}{pt_1}} \cdot \left(\sum_{i=1}^n (a_i^{(m)})^{pt_2} \right)^{\frac{1}{pt_2}},$$

avec $\frac{1}{pt_1} + \frac{1}{pt_2} = \frac{1}{p}$.

Notons $pt_1 = p_{m-1}$ et $pt_2 = p_m$. Donc $\frac{1}{p_1} + \dots + \frac{1}{p_m} = 1$, et on a

$p_j > 1$ pour $1 \leq j \leq m$: il en résulte l'inégalité du théorème.

Remarque : Si on pose $p_j = m$ pour $1 \leq j \leq m$ et si on élève à la puissance m cette inégalité, on obtient une généralisation de l'inégalité de Cauchy-Buniakovski-Schwartz :

$$\left(\sum_{i=1}^n \prod_{k=1}^m a_i^{(k)} \right)^m \leq \prod_{k=1}^m \sum_{i=1}^n (a_i^{(k)})^m .$$

Application : Soient les réels positifs $a_1, a_2, b_1, b_2, c_1, c_2$.

Montrer que :

$$(a_1 b_1 c_1 + a_2 b_2 c_2)^6 \leq 8 (a_1^6 + a_2^6) (b_1^6 + b_2^6) (c_1^6 + c_2^6) .$$

Solution :

Utilisons le théorème antérieur. Posons $p_1=2, p_2=3, p_3=6$, il en découle que :

$$a_1 b_1 c_1 + a_2 b_2 c_2 \leq (a_1^2 + a_2^2)^{\frac{1}{2}} (b_1^3 + b_2^3)^{\frac{1}{3}} (c_1^6 + c_2^6)^{\frac{1}{6}} , \text{ ou encore :}$$

$$(a_1 b_1 c_1 + a_2 b_2 c_2)^6 \leq (a_1^2 + a_2^2)^3 (b_1^3 + b_2^3)^2 (c_1^6 + c_2^6) ,$$

et sachant que $(b_1^3 + b_2^3)^2 \leq 2(b_1^6 + b_2^6)$

$$\text{et que } (a_1^2 + a_2^2)^3 = a_1^6 + a_2^6 + 3(a_1^4 a_2^2 + a_1^2 a_2^4) \leq$$

$$\leq 4(a_1^6 + a_2^6) ,$$

puisque $a_1^4 a_2^2 + a_1^2 a_2^4 \leq a_1^6 + a_2^6$ (parce que :

$$-(a_2^2 - a_1^2)^2 (a_1^2 + a_2^2) \leq 0) ,$$

il en résulte l'exercice proposé.